

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 4/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 4/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 4/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Ulcerative colitis: risk factors.....	6
2. Ibrohimov S.I. Bolalik yoshida kuzatiladigan ekssudativ o‘rta otit rivojlanishining asosiy sabablari.....	10
3. Jahonqulova S.O., Po‘latova Sh.H. Eksperimental bosh miya travmasida morfologik o‘zgarishlar va ularning intensiv terapiya samaradorligiga ta’siri.....	20
4. Kayumova G.M. Clinical and morphological features of tubal pregnancy.....	30
5. Madjidova Y.N., Isakova G.S., Sharipov F.R. Evaluation of the effectiveness of a mechanical rehabilitation glove in school-aged patients with cerebral palsy in the Andijan region.....	36
6. Maxamatov U.Sh. Maktab muassasalarining ta’lim va tarbiya sharoitlarini gigiyenik jihatdan asoslash va takomillashtirish (Farg‘ona viloyati misolida).....	43
7. Nabiraeva B.A. Temporomadibular bo‘g‘im disfunktsiyasida qisman adentiali bemorlarda teri orqali neyrostimulyatsiyani qo‘llash.....	49
8. Nazarov B.B., Karimova N.N. Description of the results of a comparative study of immunoglobulin content in the serum of women with pre-cervical tumor.....	54
9. Rasulov A.S., Rasulova N.A. The use of an immunostimulator to assess the quality of immunological status in children.....	60
10. Rasulova N.A., Rasulov A.S. Strategies for providing vitamin D based on blood biochemical indicators in rachitis.....	65
11. Абдуллаева Ф.О. Туберкулёз лёгких и сопутствующие патологии – проблемы коморбидности, патогенеза и ведения пациентов.....	69
12. Абдулхакимов Ш.А. Технические принципы и особенности выполнения КТ-исследований у больных с врождёнными аномалиями сердца	73
13. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И. Современные представления о нейрогенезе у человека.....	85
14. Абдурахмонов И.И., Умаров Б.Я. Иммунологические детерминанты риска развития послеоперационного энтероколита при болезни Гиршпрунга у детей.....	90
15. Абрайкулов И.Р., Муротов Н.Ф. Бачадон бўйни саратони ташхисланган аёллар қон зардобда интерферон гамманинг микдорий параметрлари қиёсий тавсифи.....	96
16. Акилов Х.А., Примов Ф.Ш., Напасов С.С., Сапаев Д.Ш. Клинико-эпидемиологические особенности посттравматического панкреатита у детей.....	104

17. Акрамов О.З., Аблязов О.В, Кадыров Ш.У. Оптимизация нейровизуализации и хирургических доступов при опухолях функционально значимых зон головного мозга у детей.....	113
18. Алиджанова Д.А. Нейроспецифические белки как маркеры когнитивного дефицита у детей и подростков, страдающих СД 1-типа.....	119
19. Алиханова Н.М., Исамухамедова И.С., Аббосхужаева Л.С. Вариабельность глюкозы у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от гликемической нагрузки и гликемического индекса ингредиентов продуктов питания.....	128
20. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н. Интервенционные стратегии реперфузии при массивном тромбозе коронарных артерий: клиничко-ангиографическое сравнение трёх методов.....	135
21. Ахмеджанова С.Ф. Функциональная гипоталамическая аменорея: современные представления о патогенезе, диагностике и терапии.....	142
22. Байрамов С.Д., Султанов С.Н. Роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани в развитии истмико-цервикальной недостаточности и преждевременных родов.....	146
23. Бахронов Б.Б. Морфологические и морфометрические критерии синергетического действия <i>Silybum marianum</i> и <i>Carthamus tinctorius</i> при хроническом поражении пищевода угарным газом.....	151
24. Бердиева Х.У. Особенности интерпритации показателей интерлейкинов при когнитивных расстройствах у детей с задержкой речевого развития.....	159
25. Ганжиев Ф.Х., Хамдамов Б.З. Травматические повреждения печени: эпидемиология, клиничко-патологические последствия (обзорный взгляд).....	165
26. Джурабекова С.Т., Бойбекова А.Ф. Оптимизация послеабортной реабилитации после прерывания беременности в ранних сроках с применением кок с фолатами по схеме "Quick start": гормональный и репродуктивный эффект.....	171
27. Досмухамедова Л.В., Эргашев Б.Б. Лечение детей с венозными мальформациями нижних конечностей.....	184
28. Ибрагимов А.У., Хомидов Ф.К. Повышение эффективности профилактики хронических респираторных заболеваний среди взрослого населения на основе комплексных и персонализированных мероприятий.....	190
29. Ахмедова Дилдорахон Садиллахужаевна Клиничко-неврологические признаки вторичных энцефалитов у детей.....	197
30. Khushvakova Nilufar Zhurakulovna, Xamidova Farida Mo'minovna, Bo'riyeva Dilnoz Vaxriddinovna Chronic hypertrophic laryngitis leukokeratosis and leukoplakia.....	201

Ахмеджанова Саодат Фархадовна

Ташкентский педиатрический медицинский институт
<https://orcid.org/0009-0005-8484-8125>**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГИПОТАЛАМИЧЕСКАЯ АМЕНОРЕЯ: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ, ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18207996>**АННОТАЦИЯ**

Функциональная гипоталамическая аменорея (ФГА) представляет собой распространённое нарушение менструального цикла у женщин репродуктивного возраста, возникающее вследствие угнетения секреции гонадотропин-рилизинг-гормона под влиянием стресса, энергетического дефицита и психосоциальных факторов. В обзоре рассматриваются современные представления о патогенезе ФГА, роль kisspeptin и метаболитических гормонов в регуляции гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, клинические проявления, диагностические критерии и терапевтические подходы. Особое внимание уделено мультидисциплинарным методам лечения, направленным на восстановление энергетического баланса, коррекцию стресса и психотерапию. Перспективным направлением терапии является применение агонистов kisspeptin-рецепторов и лептин-ориентированных подходов, способных восстановить овуляцию и нормализовать репродуктивную функцию.

Ключевые слова: функциональная гипоталамическая аменорея, kisspeptin, GnRH, стресс, энергетический дефицит, гипозэстрогения, фертильность.

Akhmedjanova Saodat Fakhadovna

Tashkent Pediatric Medical Institute
<https://orcid.org/0009-0005-8484-8125>**FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO
PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY****ABSTRACT**

Functional hypothalamic amenorrhea (FHA) is a common cause of secondary amenorrhea in women of reproductive age, resulting from suppression of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion due to stress, energy deficiency, and psychosocial factors. This review summarizes current concepts of FHA pathogenesis, emphasizing the central role of kisspeptin and metabolic hormones in hypothalamic-pituitary-gonadal axis regulation. Clinical manifestations, diagnostic principles, and modern therapeutic strategies are discussed. Particular attention is paid to multidisciplinary approaches aimed at restoring energy balance, reducing stress, and implementing cognitive-behavioral therapy. Emerging treatments, including kisspeptin receptor agonists and leptin-based interventions, show promise for restoring ovulatory function and reproductive health.

Keywords: functional hypothalamic amenorrhea, kisspeptin, GnRH, stress, energy deficiency, hypoeestrogenism, fertility.

Axmedjanova Saodat Farhadovna
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
<https://orcid.org/0009-0005-8484-8125>

FUNKTSIONAL GIPOTALAMİK AMENOREYA: PATOGENEZ, DIAGNOSTIKA VA TERAPIYA BO‘YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR

IZOH

Funksional gipotalamik amenoreya (FGA) - reproduktiv yoshdagi ayollarda uchraydigan ikkilamchi amenoreyaning keng tarqalgan sababi bo‘lib, u stress, energiya tanqisligi va psixosotsial omillar ta‘sirida gormonal (GnRH) sekretsiasining pasayishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu maqolada FGA patogenezini, kisspeptin va metabolik gormonlarning gipotalamo-gipofizar-gonadal o‘qdagi roli, klinik belgilar, diagnostika mezonlari hamda zamonaviy davolash yondashuvlari ko‘rib chiqiladi. Energiya balansini tiklash, stressni kamaytirish va psixoterapiyani o‘z ichiga olgan ko‘p yo‘nalishli yondashuvlar samarali deb topilgan. Kisspeptin retseptorlari agonistlari va leptin asosidagi terapiyalar ovulyatsiyani qayta tiklashda istiqbolli yo‘nalish sifatida baholanmoqda.

Kalit so‘zlar: funksional gipotalamik amenoreya, kisspeptin, GnRH, stress, energiya tanqisligi, gipooestrogeniya, fertilitet.

Введение. Функциональная гипоталамическая аменорея (ФГА) распространённое состояние вторичной аменореи, обусловленное нарушением пульсирующей секреции гонадотропин-рилизинг гормона (GnRH) вследствие стрессовых факторов, энергетического дефицита и психосоциальных нарушений. Это состояние характеризуется снижением активности гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, приводя к ановуляции, снижению уровня половых гормонов и нарушению репродуктивной функции. Актуальность изучения ФГА связана с её влиянием на костное здоровье, фертильность и психоэмоциональное состояние женщин репродуктивного возраста (Saadedine et al., 2023; Gordon et al., 2017).

Патогенез ФГА: ключевые механизмы.

ФГА развивается на фоне нарушения центральной регуляции секреции GnRH. Основными патогенетическими факторами являются стресс, физическая нагрузка и энергетический дефицит (Saadedine et al., 2023; Meczekalski et al., 2022).

GnRH выделяется гипоталамусом пульсирующе, что стимулирует секрецию ЛГ и ФСГ в гипофизе. При ФГА пульсация GnRH подавлена, что ведёт к снижению гонадотропинов и гипоестрогении (Marshall, 1994; Saadedine et al., 2023). Кисспептин (kisspeptin), нейропептид, является главным регулятором пульсирующей секреции GnRH (Patel et al., 2024). Снижение уровня kisspeptina при ФГА было подтверждено как маркер нарушения репродуктивной функции (Podfigurna Stopa et al., 2020). Влияние стресса приводит к повышению кортикотропин-рилизинг-гормона (CRH), который ингибирует kisspeptin и GnRH, усиливая аменорею (Meczekalski et al., 2022; Podfigurna Stopa et al., 2020).

Метаболические гормоны - лептин, инсулин, грелин, нейропептид Y (NPY) - интегрируют энергетический статус организма и регулируют активность kisspeptin-нейронов (Endocrine, 2023). Дефицит энергетического баланса, характерный для ФГА, снижает лептин и нарушает связь между энергетическим статусом и репродукцией (Annals of Translational Medicine, 2023).

Психогенные стрессы и расстройства пищевого поведения являются частыми триггерами ФГА (Kuznetsova et al., 2017; Chernuha et al., 2019). Нарушения менструального цикла связаны с активацией гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси и усилением CRH-сигналов, угнетающих GnRH-секрецию (Saadedine et al., 2023; Kopp-Woodroffe, 1999).

Клинические проявления и диагностика.

ФГА проявляется вторичной аменореей (отсутствием менструаций более 3 месяцев), снижением либидо, утомляемостью, иногда снижением минеральной плотности костей (Gordon et al., 2017; Smetnik et al., 2014).

Диагностика включает исключение органической патологии, подтверждение нормального уровня гонадотропинов при низком уровне эстрогенов, оценку психосоциальных и метаболических факторов (Marshall, 1994; Saadedine et al., 2023). Оценка пульсации LH и kisspeptina помогает уточнить степень дисфункции (Springer Endocrine, 2020).

Современные подходы к терапии.

Главной целью терапии является восстановление энергетического баланса через коррекцию питания и снижение физической нагрузки (Gordon et al., 2017; Annals of Translational Medicine, 2023). Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) эффективна при стресс-индуцированных формах ФГА (Kuznetsova et al., 2017).

Гормональная заместительная терапия применяется при выраженном гипоестрогении для защиты костей (Chernuha et al., 2019). Перспективным направлением является терапия агонистами рецепторов kisspeptina, способная восстановить пульсацию GnRH и овуляцию (Patel et al., 2024; Meczekalski et al., 2022).

Использование лептина и стимуляторов kisspeptina обсуждается как мультидисциплинарный подход при резистентных формах (Annals of Translational Medicine, 2023).

Влияние ФГА на здоровье.

Нарушение гормонального баланса приводит к снижению минеральной плотности костей, повышая риск остеопороза и переломов (Smetnik et al., 2014). Фертильность страдает из-за ановуляции, однако своевременная терапия способна восстановить репродуктивную функцию (Arends, 2012).

Психологические расстройства, такие как депрессия и тревожность, часто сопутствуют ФГА, ухудшая качество жизни пациенток (Chernuha et al., 2019; Giovanni et al., 1985).

Заключение. Функциональная гипоталамическая аменорея — мультифакторное состояние, связанное с комплексом метаболических, нейроэндокринных и психосоциальных факторов. Современные исследования подчеркивают ключевую роль kisspeptina в регуляции репродуктивной функции и рассматривают её как перспективную терапевтическую мишень. Мультидисциплинарный подход, включающий коррекцию питания, снижение стресса, психотерапию и гормональную поддержку, обеспечивает эффективное восстановление менструальной функции и улучшение качества жизни пациенток.

Использованные источники:

1. Shufelt C. L. et al. Functional hypothalamic amenorrhea and preclinical cardiovascular disease //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2024. – Т. 109. – №. 1. – С. e51-e57.
2. Behary P., Comminos A. N. Bone perspectives in functional hypothalamic amenorrhoea: an update and future avenues //Frontiers in Endocrinology. – 2022. – Т. 13. – С. 923791.
3. Meczekalski B. et al. Stress, kisspeptin, and functional hypothalamic amenorrhea //Current Opinion in Pharmacology. – 2022. – Т. 67. – С. 102288.
4. Męczekalski B. et al. Neuroendocrine disturbances in women with functional hypothalamic amenorrhea: an update and future directions //Endocrine. – 2024. – Т. 84. – №. 3. – С. 769-785.
5. Podfigurna A. et al. Kisspeptin and LH pulsatility in patients with functional hypothalamic amenorrhea //Endocrine. – 2020. – Т. 70. – №. 3. – С. 635-643.
6. Podfigurna A., Szeliga A., Meczekalski B. Serum kisspeptin and corticotropin-releasing hormone levels in patients with functional hypothalamic amenorrhea //Gynecol Reprod Endocrinol Metab. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 37-42.
7. Bonazza F. et al. Psychological factors in functional hypothalamic amenorrhea: A systematic review and meta-analysis //Frontiers in endocrinology. – 2023. – Т. 14. – С. 981491.

8. Пуршаева Э. Ш. и др. Дефицит массы тела и гинекологические заболевания молодых женщин //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2013. – №. 5. – С. 120-129.
9. Кузнецова И. В. и др. Психогенные стресс-зависимые нарушения менструального цикла: роль негормональной коррекции //Медицинский алфавит. – 2017. – Т. 2. – №. 10. – С. 54-61.
10. Marshall L. A. Clinical evaluation of amenorrhea in active and athletic women //Clinics in sports medicine. – 1994. – Т. 13. – №. 2. – С. 371-387.
11. Gordon C. M. et al. Functional hypothalamic amenorrhea: an endocrine society clinical practice guideline //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2017. – Т. 102. – №. 5. – С. 1413-1439.
12. Smetnik A. A. et al. Non-instrumental screening for low bone mineral density in women with secondary amenorrhea //Akusherstvo i Ginekologiya/Obstetrics and Gynecology. – 2014. – Т. 8. – С. 59-64.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт